

КОНКУРЕНЦИЈА И ДОМИНИРАЊЕ НА ТРЖИШТУ ОСИГУРАЊА У СРБИЈИ: МАТРИЦА SV ЗА ПЕРИОД 2018–2024. ГОДИНЕ

COMPETITION AND DOMINATION ON THE INSURANCE MARKET IN SERBIA: SV MATRIX FOR THE PERIOD 2018–2024

РАЈКО БУКВИЋ¹

¹ Нижегородски инжењерско-економски универзитет, Књагињино, Русија, r.bukvic@mail.ru, 0000-0001-6744-3912

Резиме: Чланак истражује конкуренцију и доминирање на тржишту осигурања у Србији (без Косова и Метохије). Примењен је метод матрице SV (Strenght - Variety), а потребни показатељи прерачунати су на основу укупне наплаћене премије осигурања осигуравајућих компанија, према подацима Народне банке Србије за период 2018–2024. Резултати су показали релативно висок укупни степен концентрације (CRSV), као и релативно малу диференцијацију унутар доминантне групе (HTSV). Поред тога, запажа се јасна тенденција смањења оба кључна индикатора који дефинишу матрицу SV: CRSV и HTSV, што показује приближавање квадранту RO матрице SV, односно јачање улоге конкуренције и унутар доминантне групе као и у односу на остале учеснике на тржишту.

Кључне речи: концентрација, конкуренција, доминирање, матрица SV, Србија, сектор осигурања.

Abstract: The article investigates competition and dominance in the insurance market in Serbia (excluding Kosovo and Metohija). The SV (Strength - Variety) matrix method was applied, and the required indicators were calculated based on the total insurance premiums collected by insurance companies, according to data from the National Bank of Serbia for the period 2018–2024. The results showed a relatively high overall degree of concentration (CRSV), as well as relatively low differentiation within the dominant group (HTSV). In addition, a clear tendency to decrease in both key indicators that define the SV matrix: CRSV and HTSV is observed, which shows an approach to the RO quadrant of the SV market, i.e. a strengthening of the role of competition both within the dominant group and in relation to other market participants.

Keywords: concentration, competition, SV matrix, domination, Serbia, insurance sector.

1. УВОД

Уобичајене поделе тржишних стања на монопол, монополистичку конкуренцију, олигопол и слободну (савршену) конкуренцију карактеришу уџбенички приступ. У том домену оне могу дати мање или више задовољавајуће резултате, али у стварности не одражавају увек довољно добро реалне институционалне услове пословања компанија. То се односи на ситуације у којима један њихов број поседује допунске институционалне предности у односу на остале (тесне везе с државом, лакши приступ мање скупим ресурсима, иновационим технологијама и сл.), што им омогућава да утичу на тржишне стандарде и прихваћена правила.

У овом истраживању биће одређене доминантне компаније (алфа компаније) у сектору осигурања у Србији (без Косова и Метохије) у периоду 2018–2024. применом метода одређивања матрице SV (Strenght - Variety), новог аналитичког инструмента, али који је већ пронашао примену у бројним областима анализе, видети на пример (Марков, 2023; Исаков и Сулова, 2024) и др. Основе методологије CV матрице, којима се истражује алфа-бизнис, односно пословање алфа-компанија, поставила је група руских аутора (Щелокова и Вертоградов, 2021; Говорова и др., 2025), полазећи управо од карактеристика и, пре свега, ограничења традиционално примењиваних показатеља концентрације и конкуренције и поставки теорије економског доминирања (ТЕД). Ова теорија (Блохин и др., 2019) дели компаније на алфа, бета и гама. Алфа-, бета- и гама-бизнис разликују се не само размерима, већ и понашањем на тржишту, статусом, који успостављају себи и другим. Главна

разлика алфа-бизниса од других састоји се у уникатности његовог тржишта, ограниченог само његовим сопственим могућностима. Бета-бизнис мултипликује ефекте од коришћења своје специфичне активе. Гама-бизнис конкурише у преосталим тржишним нишама.

2. МЕТОДОЛОШКА ОБЈАШЊЕЊА

За разлику од уобичајених анализа тржишних стања, заснованих на коришћењу једног показатеља, уз евентуално издвојену, допунску употребу неког од других индикатора, методологију матрице SV одликује комплексан приступ. Већи број аналитичких инструмената не само што допуњују један другог, већ следе јединствени циљ – израду матрице која показује степен концентрације на датом тржишту, постојање доминантне групе (алфа-компаније) и разлике у снази компанија у оквиру ове групе (видети слику 1).

Слика 1: Матрица SV

Ради остварења наведеног циља обрачунава се и користи већи број показатеља. За одређивање степена концентрације изабран је уобичајени коефицијент концентрације CRn

$$CRn = \sum_i^n s_i \quad (1)$$

где је s_i удео компаније i у укупној вредности величине (најчешће приход, али може бити и актива, капитал, број запослених итд.) у оквиру одговарајуће гране (делатности). Индикатор (1) не узима у обзир све учеснике на тржишту, већ одређени број највећих (обично 4, мада има и другачијих приступа). Док је избор броја n у стандардним истраживањима арбитран, овде је он одређен потребама истраживања и резултатима које даје примена другог инструмента, наиме система индекса Линда (Linda, 1976):

$$ILn = \frac{1}{n(n-1)} \sum_i^{n-1} \frac{n-1}{i} \frac{CR_i}{CR_n - CR_i} \quad (2)$$

који показује (идентификује) евентуалну групу која доминира (олигопол). Број чланова такве групе одређен је низом добијених индекса (2), као број за који је $ILn < ILn+1$, дакле прекидом опадања низа ILi .

Тиме је уједно одређена и вредност која ће се добити за CRSV, тј. збирни удео групе доминантних компанија на посматраном тржишту. Ова вредност приказује се на хоризонталној оси матрице SV, која узима вредности у распону од 30% до 100% (уколико је збирни удео групе алфа-компанија мањи

од 30% не може се говорити о доминирању). Раздеобна линија на овој оси је 65%: збирни удео алфа-компанија мањи од 65% значи да је њихова позиција слаба и да се оне суочавају са суштинском конкуренцијом од стране других компанија на тржишту, док супротно томе удео већи од 65% показује да је тржиште готово у потпуности под контролом ове групе, док остале компаније немају значајан утицај на положај доминирајућих.

На вертикалној оси приказује се хомогеност, односно диференцијација унутар групе доминантних компанија, која се изражава степеном концентрације тржишних удела компанија које чине доминантну групу. За то се користи Хол-Тајдманов коефицијент концентрације (Hall & Tideman, 1967):

$$HT = \frac{1}{2(\sum_{i=1}^N R_i S_i) - 1} \quad (3)$$

где је са R_i означен ранг компанија према величини тржишних удела (у опадајућем низу). Како израз (3) показује степен концентрације у целом скупу (све компаније на тржишту), потребно га је модификовати. Најпре се, наравно, одређује HT_n , дакле индекс у оквиру групе доминантних компанија, према формули (3), али узимајући у обзир само доминантну групу. Затим је потребно извршити нормализацију добијеног индекса

$$HTSV = \frac{HT_n - 1/n}{1 - 1/n} \quad (4)$$

чиме се неутралише факат да минимална вредност индекса (3) зависи од величине скупа ($HT_{min}=1/n$), односно добијају се вредности које су упоредиве за скупове различите величине. Одређивањем HTSV добија се и друга координата дате тачке (компаније) на слици 1. Распон у коме се крећу вредности на овој, вертикалној оси креће се фактички од нуле (0) до јединице (1), али се на одговарајућем графикону приказује у логаритамској трансформацији, чиме се на половини вертикале добија вредност 0,1.

Очигледно је да правац југозапад-североисток дефинише кретање од конкуренције ка доминацији, и обрнуто. У крајњем делу левог доњег квадранта конкуренција је најжешћа, а конкуренција уопште одликује цео квадрант, због чега је он и назван «Црвени океан», према (Kim i Mobornj, 2021). Насупрот томе, у крајњем углу горњег десног квадранта смештена је доминирајућа супер-алфа компанија, односно један очевидни лидер који одређује правила игре на том тржишту, док цео квадрант одређује доминација групе у односу на остале учеснике на тржишту. Односе учесника у оквиру доминантне групе показује степен њихове диференцијације, исказан коефицијентом HTSV.

У зависности од израчунатих вредности HTSV и CRSV одговарајуће тржиште ће се наћи у једном од четири квадраната матрице SV (слика 1), чије су карактеристике приказане у наредној табели (Щелокова и Вертоградов, 2021; табела 1), и који су добили прикладне називе: ИКЕА, GAZPROM, RED OCEAN, BIG4 (Велика четворка).

Табела 1: Опис квадраната матрице SV

	30% < CRSV < 65%	CRSV > 65%
	Низак тржишни удео доминирајуће групе	Висок тржишни удео доминирајуће групе
HTSV > 0,1 Висок ниво диференцијације унутар доминирајуће групе	Квадрант I – «Ниске или природне баријере» Постоји један очигледни лидер унутар доминирајуће групе, али на тржиште стално ступају нови играчи, тако да није могуће утврдити баријере за њихов улазак	Квадрант G – «Доминирајућа супер-алфа» Постоји један очигледни лидер унутар доминирајуће групе (супер-алфа, или чак неколико супер-алфи) који одређује правила игре на том тржишту
HTSV < 0,1 Низак ниво диференцијације унутар доминирајуће групе	Квадрант RO – «Црвени океан» Компаније из доминирајуће групе активно конкуришу једна с другом, као и са свим осталим компанијама на тржишту (бета и гама компанијама)	Квадрант B4 – «Природни олигопол» У доминирајућу групу улази неколико по могућностима упоредивих компанија, заинтересованих за спречавање уласка у групу нових играча

3. РЕЗУЛТАТИ

Према методолошким поставкама и користећи податке Народне банке Србије о осигуравајућим компанијама Србије (без Косова и Метохије) одредили смо све неопходне елементе за конструкисање

матрице SV (слика 2). Сви неопходни коефицијенти обрачунати су на основу вредности променљиве «Укупна наплаћена премија». Добијени резултати показују да вредности HTSV и CRSV у свим посматраним годинама припадају квадранту В4, који су аутори методологије назвали «Природни олигопол».

Као што се види (слика 2), у посматраном периоду сектор осигурања Србије (без Косова и Метохије) лоциран је у квадранту В4, којег карактеришу висок ниво концентрације и низак ниво разлика унутар групе доминантних компанија. Доминантну групу (одређену по критеријуму система индекса Линда) чинило је у прве две године четири (2018. и 2019: Дунав, Generali osiguranje, ДДОР, Wiener), а у потоњим годинама пет компанија (Дунав, Generali osiguranje, ДДОР, Wiener, Триглав), уз мање промене у њиховом редоследу по величини тржишног удела у појединим годинама. Као што се види на слици 2, њихов збирни удео кретао се од нешто преко 71% до готово 78%, што би могло да сугерише доста висок степен концентрације. Међутим, овакав закључак не би потврдили и вредности Хиршман-Херфиндаловог индекса концентрације (Hirschman, 1945; Herfindahl, 1950), према коме би триште осигурања у Србији (без Косова и Метохије) пре требало класификовати као умерено концентрисано.

Слика 2: Матрица SV за сектор осигурања у Србији (без Косова и Метохије) 2018–2024.

На слици 2 приказан је само квадрант В4 у коме се налазе показатељи из свих посматраних година. Горе наведена тенденција сугерише да је у наредном периоду реално очекивати даље уједначавање разлика између доминантних компанија, као и даље смањење њиховог збирног удела у укупној величини разматране променљиве (укупна наплаћена премија). Наравно, на конкретна кретања у будућности ће утицати велики број фактора, укључујући како стратегије самих компанија из доминантне групе и њихових осталих конкурената, тако и институционални услови, које ће стварати и компаније у оквирима својих могућности, видети рецимо разматрање (Вертоградов, 2020), као и (Vertogradov et al., 2023), али пре свега држава, којој уређивање институционалног амбијента по праву и припада.

Вредности кључних индикатора за овај сектор у посматраном периоду приказује табела 2. Као општа карактеристика из ове табеле (такође, и са слике 2) може се констатовати тенденција смањења концентрације. Прекид (али само привидан) може се видети у 2020, када се групи четири доминантне компаније придружила и пета, тако да је тада заправо извршена својеврсна транслација линије тренда у правцу североистока, али је она задржала своју основну тенденцију. Саме вредности HTSV довољно су блиске граници која раздваја овај квадрант (В4) од квадранта G, али наведена тенденција

очито показује тежњу удаљавања од њега, као и с друге стране приближавања другој (вертикалној) граници која раздваја овај квадрант од квадранта јаке конкуренције (RO).

Табела 2: Кључни показатељи концентрације у сектору осигурања Србије (без Косова и Метохије) 2018–2024.

Показатељ	2018.	2018.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
CR4 (%)	72,62	71,43					
CR5 (%)			77,55	75,86	75,00	74,06	73,51
НН (%)	1597	1545	1506	1468	1435	1410	1392
НТ (%)	15,57	15,18	14,87	14,33	14,13	13,97	13,81
НТСV	0,0819	0,0775	0,0849	0,0836	0,0807	0,0804	0,0782
Квадрант	B4						

4. ЗАКЉУЧАК

У раду је извршено истраживање конкуренције и доминирања на тржишту осигурања Србије (без Косова и Метохије) у периоду 2018–2024. Примењен је метод SV матрице, који је развила група руских научника. Метод се заснива на конструисању графикана у дводимензионалном правоуглом систему, с осама које показује две кључне величине: CRSV (степен концентрације) и НТСV (диференцијалица у оквиру доминантне групе).

Доминантну групу, екстраховану методом система индекса Линда, чине четири компаније (у 2018. и 2019), односно пет компанија у свим наредним годинама. Добијени резултати показали су релативно висок степен концентрације (збирни тржишни удео доминантне групе кретао се између 71 и 78 процената) и релативно ниску диференцијацију међу њима. На основу тога у свим посматраним годинама у матрици SV налазе се тражени индикатори, на основу којих се у свим годинама тржиште осигурања у Србији (без Косова и Метохије) сврстава у квадрант B4 (природни олигопол).

ЛИТЕРАТУРА

- Блохин, А. А. (2015). Экономика ненужной продукции: институциональные особенности кругооборота потерь, *Экономическая политика*, 10(1), 7–40.
- Блохин, А. А., Ломакин-Румянцев, И. В., & Наумов, С. А. (2019). Альфа-бизнес на российском продовольственном рынке, *Экономические стратегии*, 21(6), 68–77. <https://doi.org/10.33917/es-6.164.2019.68-77>
- Вертоградов, В. А. (2020). Рыночные стратегии альфы, беты и гаммы в контексте теории экономического доминирования, *Экономические стратегии*, 22(2), 50–53. <https://doi.org/10.33917/es-2.168.2020.50-53>
- Говорова, А. В.; Вертоградов, В. А.; Щелокова, С. В.; Марков, Н. И.; Спектор, С. В.; Сулова, И. П.; Гридин, Р. В.; Иванчина, А. А. (2025). *Матрица SV как инструмент стратегического анализа уровня конкуренции и доминирования*, Москва: Экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова.
- Исаков, И. З. и Сулова, И. П. (2024). Оценка уровня доминирования на рынке онлайн-образования Российской Федерации, *Научные труды. Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН*, 22(3), 72–87. <https://doi.org/10.47711/2076-3182-2024-3-72-87>
- Марков, Н. И. (2023). Анализ конкуренции и уровня доминирования на рынке продуктов для лечения сахарного диабета в России, *Медицинский совет*, 17(3), 242–263. <https://doi.org/10.21518/ms2023-018>
- Щелокова, С. В.; Вертоградов, В. А. (2021). Матрица SV: инструмент стратегического конкурентного анализа с учётом уровня доминирования, *Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика*, 56(6), 137–162. <https://doi.org/10.38050/0130010520216.7>
- Hall, M. & Tideman, N. (1967). Measures of concentration, *Journal of the American Statistical Association*, 62(317), 162–168.
- Herfindahl, O. C. (1950). *Concentration in the steel industry*, Dissertation, New York: Columbia University.

- Hirschman, A. O. (1945). *National Power and the Structure of Foreign Trade*, Berkley & Los Angeles: University of California Press.
- Kim, V. Č. i Mobornj, R. (2021). *Strategija plavog okeana: kako se izboriti za mesto na tržištu i učiniti konkurenciju nebitnom*, Beograd: Finessa.
- Linda, R. (1976). *Méthodologie de l'analyse de la concentration appliqué e à l'étude des secteurs et des marchés*, Commission des Communautés européennes, Septembre 1976.
- Vertogradov, V.; Shchelokova, S.; Govorova, A. (2023). Joint application of BCG (growth-share) and SV (strength-variety) matrices for the product strategy development, International May Conference on Strategic Management, IMCSM23, Vol. 19, Bor, Serbia:. — P. 202–213.